

Jan Maluraⁱ

Raziskave mej in ekokritika – izziva za komparativistiko srednjeevropskega prostora (in zahodnoslovanske študije)

Književnost in kulturo ob mejah imamo lahko za pomembno temo v sodobnem svetu. Za srednjeevropske in slavistične študije je tako danes poseben izziv preučevanje obmejnih območij, kjer je prihajalo in še vedno prihaja do stikov med različnimi slovanskimi etničnimi skupinami kakor tudi do stikov med slovanskim elementom in nemško ali italijansko kulturo (češko-poljska, češko-nemška, šlezijsko-poljska, poljsko-nemška, češko-slovaška, italijansko-slovensko-avstrijska meja). Druga univerzalna tema, ki je interdisciplinarno usmerjena slavistična veda ne more prezreti, je odnos književnosti do okoljske problematike. Ekološke travme se pogosto pojavljajo prav na obmejnih območjih in perifernih predelih. Članek obravnava aktualno raziskovanje na polju ekokritike in raziskav mej na področju zahodnoslovanskih oz. srednjeevropskih književnosti. Hkrati skuša predstaviti, kako se oba pogleda lahko povezujeta na spodbuden način. Pri tem se osredotoči na nekaj primerov predvsem s češko-poljsko-nemškega mejnega območja.

Gljučne besede: komparativistika, raziskave mej, ekokritika, češko-poljsko-nemški stiki, industrijska in postindustrijska književnost

Border Studies and Ecocriticism – Two Challenges for Central European Comparative Literature and West Slavic Studies

Border Studies and ecocriticism can be seen as two challenges for Central European comparative literature and West Slavic studies. As such, it is important for Central European and Slavic studies to investigate the border zones where various Slavic ethnicities have met and still meet, but also the Slavic elements that exist within German or Italian culture, and thus

ⁱ Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; jan.malura@osu.cz;
<https://orcid.org/0000-0001-7876-2927>

consider the Czech-Polish, Czech-German, Silesian-Polish, Polish-German, Czech-Slovak, and Italian-Slovenian-Austrian borders. Another universal theme that interdisciplinary Slavic research cannot ignore is literature in relation to environmental issues, as environmental traumas often occur in border zones and peripheral areas. The article is a reflection of current research in the field of ecocriticism and border studies in the areas of West Slavic and Central European literatures. At the same time, it tries to show how both perspectives can be combined in an inspiring way, focusing on several examples from the Czech-Polish-German border zone.

Keywords: comparative literature, border studies, ecocriticism, Czech-Polish-German contacts, industrial and post-industrial literature

1 Uvod

Literarna veda, ki stremi k širši perspektivi, se dandanes ne more zadovoljiti s tradicionalno jezikovno in narodnostno zamejitvijo polja zanimanja, a vendar ji te ni treba v celoti zavreči. V današnjem času postajajo raziskave mej in obmejnih območij pomembna tema. Od 90. let 20. stoletja dalje so ta vprašanja začela pritegovati pozornost mnogih znanstvenih disciplin (politologija, sociologija, etnografija, geografija, literarna veda, zgodovina). Za tako povečanje zanimanja je zaslužnih več dejstev, poleg konca hladne vojne je to bil tudi hiter razvoj globalizacije oziroma izginjanje političnih mej v Evropi. A kmalu se je izkazalo, da je predstava sveta brez mej v veliki meri iluzija. Napadi 11. septembra 2001 v ZDA, ki mu je sledila vojna proti terorizmu, migracijska kriza in nedavna pandemija covid-19 so znova odprli vprašanja ovir, mejnega nadzora in teritorialnih razdelitev. Istočasno, predvsem kot reakcija na globalizacijo in evropsko integracijo, so se okrepila regionalna oz. etno-regionalna gibanja. Vsa ta dejstva so izziv za raziskave mej (angl. *border studies*). Nekaj podobnega bi lahko rekli za drug globalni pojav, ki vzbuja pozornost humanističnih študij, to je okoljsko vprašanje. Ekokritika (angl. *ecocriticism*) je postala vplivno polje literarne vede in postopoma pronica tudi v raziskave slovanskih oz. srednjeevropskih književnosti. Obe tendenci pa sta obenem povezani z dolgotrajnejšim zanimanjem humanističnih študij za prostor in lokalizacijo kulturnih ter umetniških dejavnosti, gre za t. i. prostorski obrat (angl. *spatial turn*). Namen prispevka je metodološka refleksija aktualnega

raziskovanja na področju raziskav mej in ekokritike v zahodnoslovanskih književnostih. Obenem poskuša prikazati, kako lahko oba pogleda povežemo na spodbuden način.

2 Književnost in izkušnja meje

Treba je poudariti, da predmet raziskave niso le materialne, geografske meje med državami ali regijami. Novi koncepti puščajo geopolitične linije v ozadju in vedno večjo pozornost namenjajo mentalnim in simboličnim oviram (Paasi 2005; Wille 20210), pri tem pa meje razumejo kot nekaj dinamičnega in zgodovinsko pogojenega (Brambilla idr. 2015). Zanimanje vzbuja tudi vprašanje dojemanja in prikazovanja mej, njihovih različnih funkcij in predvsem načinov njihovega socialnega konstruiranja, torej procesov t. i. razmejevanja (angl. *bordering*) (van Houtum in Kramsch 2005). Poudarjena je tudi ključna vloga idejne podobe meje pri ustvarjanju, sprejemanju, a tudi pri razkrajanju kolektivne identitete – in to v političnem, etičnem in religioznem smislu (Řezníková in Řezník 2012: 140).

Dandanes so študije mej (angl. *borders studies*) široko diferencirano interdisciplinarno znanstveno področje; literarna veda pa je njegov pomemben segment. Literarna besedila, predvsem narativna, namreč veljajo za medij, ki lahko na edinstven način izraža diferencirane in sicer težko razumljive izkušnje mejnega prostora (Benito in Manzananas 2002; Fellner 2021). Poleg tega je meja v kulturnih vedah pojmovana kot ključna metafora, ki se navezuje na demarkacijske linije kot take, ob tem pa je opazna tudi težnja ne le po preizpraševanju, ampak tudi rušenju tradicionalnih binarnih opozicij (mi–oni, Vzhod–Zahod, center–periferija, ipd.) v povezavi s postmodernističnimi in postkolonialnimi misleci, kot sta Jacques Derrida ali Homi Bhabha. Tudi po njuni zaslugi se v znanstvenih diskusijah povečuje občutljivost za marginalne in transgresivne pojave, pri čemer v igro vstopa pojem »tretji prostor«, ki ga Bhabha nekoliko nejasno opredeljuje kot hibriden kraj s fluidnim karakterjem, kot *conna*, kjer se soočajo razlike. Bistveno je, da je tretji prostor definiran predvsem simbolično in da poimenuje stanje prehoda, v katerem se izkušnja z novo kulturo prepleta s potujitvijo lastne kulture, kar lahko med drugim povežemo s situacijo migrantov, prevajalcev in tolmačev (Müller-Funk 2016: 206–211).

Mednarodne literarnovedne raziskave omenjajo specifično estetiko mej, za katero so značilni npr. jezikovna hibridnost, palimpsestna besedila ter zanimanje za migracije in razne oblike različnosti (Hicks 1991; Sadowski-Smith 2008; Schimanski in Wolfe 2017; Fellner 2021). Pripovedovanje o mejah lahko ustvarja specifične topose in žanrske vzorce, h katerim spada tudi v srednjeevropskem prostoru razširjeni fenomen t. i. mejaškega romana (češ. *hraničářský román*). Ta tematizira oz. dramatizira trk etničnih skupin in jezikov na enem področju, pri tem pa ne gre nujno zgolj za geopolitično obmejno območje, ampak tudi za druge etnično mešane cone (Krappmann 2014; Rinas 2017). Tuji raziskovalci se osredotočajo na nekatere predele kot cone specifičnih stikov in interferenc, v katerih je kulturna praksa drugačna kot v centralni regiji (Raßloff 2013). Pozornost vzbujajo tudi literarne upodobitve univerzalnih procesov razmejevanja (angl. *bordering*), privilegiranja in temu nasprotno marginalizacije, kakor tudi upodabljanje jezikovne heterogenosti in civilizacijskih razlik (Black 2009; Colombi 2015). Te teme so seveda močno povezane z zahodnoslovanskimi književnostmi.

V češkem okolju se raziskave mej razvijajo predvsem kot del zgodovinske vede, izmed konkretnih geografskih pokrajin je še posebej zanimivo na primer češko-saško obmejno območje (Řezník 2007). V literarnih raziskavah se tema meje pojavlja sporadično, pogosteje v regionalnih študijah, občasno tudi pri preučevanju literarnih upodobitev izгона, ki pa seveda sproža svojevrstna vprašanja. V zadnjih letih se jo pogosteje lotevajo razvijajoče se germano-bohemistične raziskave (Budňák idr. 2022); le izjemoma je pozornost posvečena imaginaciji mej (Řezníková 2011).

O mejah se je v literarnovednih in kulturoloških študijah sistematično pisalo na Poljskem v povezavi s poljskimi obmejnimi ozemlji z bogato literarno tradicijo, t. i. *kresy*. Ti so bili večinoma pojmovani kot vzhodna območja, ki so bila do leta 1939 del Poljske, torej poljsko-litovska in poljsko-ukrajinsko-beloruska obmejna območja. Pojem je postopoma pridobil tudi aksiološki pomen, povezan s simboličnim določanjem mej poljske kulture in narodnosti. Občasno so ga uporabljali tudi za zahodna, poljsko-nemška območja, tj. Pomorjansko, Mazurija, del Šlezije, Velikopoljsko itd. V zadnjem času se je razvila kritična refleksija celotnega koncepta kot sredstva vase zaverovane nacionalne mitologije, kot posledica pa je termin *kresy* nadomeščen z drugimi pojmi, najpogostejša sta mala domovina (polj. *mała ojczyzna*) in obmejno območje (polj. *pogranicze*) (Trybuś idr.

2007). K temu trendu prispevajo tudi dela poljskih in nemških pisateljev iz zadnje četrtine 20. in začetka 21. stoletja, ki etnično mešane prostore vidijo drugače, rušijo mnoge tabuje in izražajo ambivalentno, fluidno identiteto literarnih protagonistov (Paweł Huelle, Stefan Chwin, Andrzej Stasiuk, Günter Grass). Zanimanje za nemško-poljsko mejo je seveda opazno tudi na področju literarnovedne germanistike (Neumann idr. 2004). V poljskem okolju koncept meje rezonira tudi v inovativno zasnovanih regionalnih raziskavah (Pospiszil-Hofmańska 2016).

V slovaškem okolju se je tej temi posvečal Radoslav Passia v tanki monografiji, ki se ukvarja z zahodnokarpatskim območjem (Passia 2013). Po njegovem mnenju ima književnost tega področja nadjezikovni karakter (poljska, slovaška, madžarska, ukrajinska dela). Pogosto tematizira tudi ohlapnost in prestopnost mej. Tu se kopičijo najrazličnejši kulturni in geografski elementi, kar ustvarja »prav tako avtonomno regijo, kot so druge, danes bolj znane srednjeevropske regije« (Passia 2013). V slovaških raziskavah rezonira tudi vprašanje civilizacijskih in z njimi povezanih etničnih linij (Zahod–Vzhod, »tujerodno« mesto–»slovaška« vas).

Do sedaj redko uporabljena perspektiva je komparativna imagologija, ki v sižejih literarnih del opazuje in konfrontira ponavljajoče se etnične stereotipe. Prav s pomočjo mejaških narativov lahko natančno poimenujemo načine ustvarjanja notranjih in zunanjih sovražnikov, vsiljivcev, tujcev ali »barbarov«, a tudi polemičnih protifigur, tj. likov, ki rušijo uveljavljene delitve na »mi« vs. »oni«. Tako raziskovanje se lahko naveže na izbrane analize čeških besedil z reprezentacijami Nemcev, Poljakov, Judov, Slovakov, Grkov, ki jih lahko primerjamo predvsem z upodobitvijo Slovanov v nemški književnosti (npr. Pěchula 2020). Prav tako je koristno preseči zahodnoslovansko jezikovno področje, omembe vredno analogijo predstavlja slovensko-italijansko obmejno področje, torej mesto Trst s svojo razgibano zgodovino, tudi kot pristanišče avstrijske monarhije, in bližnje področje Krasa. Literarna dejavnost, povezana s tem prostorom, relativizira razlike med centrom in periferijo in prikazuje zapletene narodnostne ter etnične interakcije, ki jih italijanski in slovenski pisatelji vidijo na različen način (Colombi 2015; Kozár 2023: 20–90).

Prednost tako zasnovanega raziskovanja je, da lahko zajame literarno dogajanje na daljši časovni osi. Naključno navedimo vsaj nekaj imen

raznorodnih avtorjev 20. stoletja, ki pišejo v češkem, poljskem, slovaškem, nemškem in slovenskem jeziku: A. C. Nor, Josef Knap, Václav Prokůpek, Karel Ptáčník, Ota Filip, Gustaw Morcinek, Eugeniusz Paukszta, Jolana Cirusová, Milo Urban, Ladislav Ballek. Augustin Scholtis, Horst Bienek, Siegfried Lenz, Alojz Rebula. Njihova dela upodabljajo, utrjujejo, a tudi rušijo etnične prepreke in prikazujejo nastajanje ter brisanje simboličnih in civilizacijskih mej (nemško mesto–slovaško podeželje, racionalnost–instinktivnost, red–kaos, sovražniki–žrtve ipd.). Na nekatera od njih lahko gledamo tudi z vidika migracij in mobilnosti (tukajšnji prebivalci–prihajajoči tujci, notranji in zunanji migranti, preseljenci). Hkrati je treba dodati, da so dela, ki tematizirajo meje, v zadnjem četrtstoletju deležna precejšnje pozornosti širšega bralstva, denimo Olga Tokarczuk: *Dom dzienny, dom nocny* (*Dnevna hiša, nočna hiša*), Joanna Bator: *Piaskowa Góra* (*Peščena gora*), Szczepan Twardoch: *Drach* (*Zmaj*), Karin Lednická: trilogija *Šikmý kostel* (*Poševna cerkev*) itd. Nekatera besedila lahko neposredno uvrstimo med produkte popkulture, gre za detektivke, trilerje, stripe: denimo Marek Krajewski: *Erynie* (*Erynije*) in druge retro kriminalke iz Lvova in Šlezije; Jaroslav Rudiš: *Alois Nebel* (strip, ki se na besedilni ravni pogosto poslužuje večjezičnosti); Veit Heinichen: *Die Ruhe des Stärkeren* (*Spokoj močnejšega*) in druge avtorjeve kriminalke iz sodobnega Trsta; Leoš Kyša: *Sudetenland*; Marcin Melon in njegova serija *Kómisurz Hanusik* (*Komisar Hanusik*), napisana v šlezijemskem jeziku. Prav popkultura predstavlja vpliven medij za predstave o mejah, obmejnih območjih, migracijah in procesih razmejevanja, kar v zadnjem času priteguje pozornost mednarodnih raziskav (npr. Knight 2021). Za prihodnje analize bo produktivno s primerjalnega vidika opazovati, kako atraktivne so obmejne, prehodne in hkrati »temne« cone v narativih popkulture, pri čemer lahko v zorno polje vključimo tudi zahodnoslovansko propagandno literaturo komunističnega režima z ustaljenimi pripovedmi o ilegalnih prehodih meje (liki migrantov, povratnikov, tihotapcev ljudi in blaga, graničarjev in drugih »stražarjev meja«).

3 Omejitve in možnosti ekokritike

Obmejna območja so pogosto prostor nacionalnih, socialnih, a tudi ekoloških travm. In prav zanimanje za ekološka vprašanja v humanističnih vedah hitro narašča, kar se odraža tudi v literarnovednih raziskavah. Ključna tema ekokritike že dolgo ni več t. i. *nature writing* in področje anglofonskih

književnosti. V središče se postavljajo primerjalni vidiki in povezovanje lokalne ter globalne perspektive, pojem narave je kritično prevrednoten, tako kot se revidira tudi antropocentrično videnje sveta. Zanimanje vzbujajo dela, ki prikazujejo zelo raznolike interakcije ljudi z zemljo oz. biosfero (Clark 2011). Raziskovalci se pogosteje osredotočajo na literarne upodobitve velikih metropol in nasploh na pozidana območja, ki jih je človeška intervencija močno zaznamovala:

[Z]ačetno zelo ozko zanimanje za topos divjine so zamenjale študije, osredotočene na druge vrste okolja, vključno s prostorom mesta. Nekateri ekokritiki so hkrati začeli raziskovati odnos med življenjskim okoljem in zatiranjem socialno šibkih (Kopecký 2022: 10).

V širših kulturnih kontekstih se raziskuje vpliv fizičnega okolja na človeško zaznavanje, posebne pozornosti pa so deležni sodobni ekološki narativi, gre predvsem za dela t. i. podnebne fikcije s svarilnim in postapokaliptičnim značajem ali dela, ki govorijo o pristnih izkušnjah podnebnih sprememb. Trenutne raziskave se osredotočajo tudi na žanre okoljske literature, tudi v zgodovinski perspektivi (Zemanek 2018).

Le postopoma se pristopi ekokritike uveljavljajo tudi pri raziskavah češke književnosti. Na začetku je bilo to zanimanje povezano z analizami literarnih krajin in s splošnejšimi vprašanji upodabljanja prostora ali lokalnih specifik skozi literaturo, kasneje se je preusmerilo na nekatere vidike konfrontacije narave z industrijskim svetom, predvsem s historične perspektive (Malura in Tomášek 2016). V zadnjem času sta bili ekokritiki posvečeni tematski številki dveh znanih čeških literarnovednih revij (*Svět literatury*, 32(2), leta 2022 in *Česká literatura*, 71(6), leta 2023). Prevladujoče zanimanje za sodobno književnost tu dopolnjujejo raziskave literarne zgodovine, ki med drugim spontano nakažejo povezanost ekološko občutljivih besedil z obmejnimi področji (Hrdlička 2022). Na Slovaškem so ekokritični pristopi v ozadju, šele v zadnjih letih so se začeli uporabljati pri interpretaciji poezije z motivi narave (Hostová in Rácová 2023).

Interdisciplinarno zanimanje za širše kontekste je značilno za poljsko okolje, kjer se nasprotno ekokritika zelo intenzivno razvija. Omeniti velja pionirsko delo teoretičarke in pisateljice Julie Fiedorczuk, zlasti njeno knjigo esejev *Cyborg w ogrodzie* (2015, *Kiborg na vrtu*). Vendar se ekokritika

v poljskem okolju razvija v različne smeri. Anna Barcz pojasnjuje, kako lahko literarna besedila, ki prikazujejo sožitje človeka z naravo, ustvarijo unikaten »ekološki arhiv« (Barcz 2021). Po njenem pojmovanju se kulturne upodobitve narave navezujejo ne le na spomin zemlje z njenimi travmami, ampak tudi na zgodovino človeštva. Trpljenje ljudi se pogosto odraža na naravnem okolju, v pokrajino se vtiskujejo odnosi med človeškim in ekološkim nasiljem. Pomembna tema v ekokritiki je tudi analiza literarnih del kot pričevalcev izkoriščanja narave in človeških posegov v geološke plasti zemlje. Tako Anna Barcz interpretira že omenjeni roman Szcepana Twardocha *Drach*, v katerem spregovori zemlja, raztrgana zaradi rudarjenja in hkrati zaradi etničnih delitev. Kot je v tradiciji ekokritike navada, se osredotoča tudi na stvarna literarna dela, ko npr. interpretira poljsko knjigo literarnih reportaž *Miedzianka* Filipa Springerja o izginulem rudarskem mestu v Spodnji Šleziji (Barcz 2021: 107–124).

Zanimanje za besedila S. Twardocha in F. Springerja nakazuje velik pomen, ki ga imajo za sodobno poljsko literarno vedo rudarski narativi, ki pripovedujejo o šlezijski industrijski preteklosti ali postindustrijski sedanjosti. Široko paleto tematik ponazarja nedavno izdani zbornik *Środowiska industrialne/postindustrialne zależności* (Industrijska okolja/postindustrijske povezave) (Sadzikowska idr. 2023). V njem se posvečajo na primer spremembam literarnih in virtualnih ponazoritev konkretnih krajev, h katerim sodita Zagłębie Dąbrowskie ali Pustynia Błędowska, pri čemer ključni vidik predstavljajo postkolonialne študije in ekokritika. Spregledani niso niti poetika besedil, ki tematizirajo industrijo, in njihov vpliv na človeške čute niti spekulativni prostori sodobne postapokaliptične literature in upodobitve zapuščenih ter razdejanih industrijskih con. Pozornosti je deležna tudi edinstvena zmožnost literature, da izraža ekološke probleme, vključno s težkimi zdravstvenimi okvarami.

Opozoriti je treba, da ekokritična perspektiva ne tvori enotne, dosledne smeri. Poleg tega so z njo povezane določene interpretacijske omejitve, predvsem problematika ideološkega in anahronističnega branja besedil starejših obdobj, ki še niso poznala ekoloških problemov našega sveta. Z ekokritičnim mišljenjem je treba postopati kot z metodološko premišljenim konceptom. Hkrati je treba poudariti, da ekokritični vidik ne more biti edina metodološka perspektiva raziskave, ki lahko vodi do edine možne razlage. Rešitev se nahaja v obogatitvi tega vidika z drugimi zornimi koti, npr. analizo frekventnih

literarnih upodobitev, za določeno obdobje značilnih toposov, simbolov, ipd. Prav tako se je treba vprašati, kako so podobe narave povezane s širšim kulturno-političnim kontekstom (narava kot del narodne oziroma regionalne identitete). To pa nas seveda znova pripelje do raziskav mej.

Narava in življenjsko okolje sta najkasneje od zadnje tretjine 19. stotletja bojno polje nacionalne retorike in to predvsem na obmejnih območjih. Ameriški zgodovinar Eagle Glassheim na primeru severne Češke prikazuje povezave med nacionalizmom in predstavo romantične, ruralne pokrajine. Te se odražajo v etnografskih dejavnostih in literarnih ter publicističnih delih Nemcev, tako kot je bilo to značilno tudi za druga obmejna območja, vključno s sledečimi reakcijami s strani rivalske etnične skupine. Idealistično upodobljena pokrajina severne Češke je po izgonu Nemcev postala kraj postopne, a zato toliko bolj grozljive ekološke devastacije, kar je po Glassheimu neposredno povezano z izgubo identitete in izkoreninjenostjo ljudi v tej obmejni, prej multikulturni regiji (Glassheim 2016).

4 Industrijska in postindustrijska literatura

Kot pomembno, a še vedno pogosto spregledano temo lahko pojmujeemo literaturo in kulturo, ki sta povezani z industrializacijo in predvsem težko industrijo, torej z rudarstvom in metalurgijo. Kot že omenjeno, zanimanje zanju v zadnjih letih med poljskimi raziskovalci narašča.¹ Prav pridobivanje premoga je globoko poseglo v ekonomsko in socialno življenje nekaterih srednjeevropskih regij. Proces opuščanja rabe premoga, ki ga doživljamo sedaj, nedvomno zahteva temeljite ekonomske spremembe, poleg tega pa prinaša vrsto kulturnih izzivov, za katere je bistven nazor ekološko usmerjenih humanističnih študij. V dandanašnjih razpravah se poudarja, da prav literatura in umetnost lahko zvišata raven ozaveščenosti o klimatski krizi in ponazorita, zakaj je do nje sploh prišlo (Pinkus 2023). Gosta in trdna mreža povezav med kulturo, življenjskim okoljem in težko industrijo humanističnim in literarnim vedam omogoča, da postanejo pomemben akter pri transformaciji industrijskih regij. Pomembna vprašanja so:

¹ Prim. tudi nedavni poljski prevod znanega interdisciplinarnega dela *Coal: Nature and Culture* (Crane 2024).

kaj je živi, fosilni premog, upodobljen zunaj industrije (protiindustrijski), in vprašanje njegovih upodobitev v umetnosti in literaturi v času hitre, nasilne industrializacije v drugi polovici 20. stoletja. (Tomczok 2022: 24.)

Industrijske regije se pogosto nahajajo prav na obmejnih območjih in so zato lahko zanimiva tema za komparativne raziskave. Za zahodnoslovensko jezikovno področje atraktivno, a hkrati spregledano raziskovalno področje predstavlja t. i. Górnośląskie Zagłębie Węgłowe oz. Gornješlezjski premogovni bazen. Kultura in zgodovina Šlezije sta večinoma pojmovani zelo ozko kot tema regionalističnih raziskav, študija lokalnih identitet in spomina. Z našega vidika pa ponujata predvsem komparativna vprašanja. To industrijsko območje je neobičajno gosto poseljena regija z veliko površino (7 250 km²), ki se danes razteza po ozemlju dveh držav (Češke in Poljske). Oba dela tega ozemlja, torej poljski in češki, imata veliko skupnih značilnosti, vendar obstajajo tudi določena neskladja zaradi zapletene zgodovinskega razvoja. Bila sta del istih in različnih državnih tvorb ter priči intenzivnega spreminjanja mej (Avstro-Ogrska, Prusija, Češko-slovaška, Velikonemški rajh, Češka republika, Poljska idr.). Oba sta imela (in do določene mere še vedno imata) raznoliko narodnostno in etnično strukturo (Poljaki, Čehi, Nemci, Judje oz. Šlezijci), hkrati pa so ju izoblikovali migracijski valovi. Danes sta obe regiji znani predvsem kot postindustrijski območji, tj. cona z zapuščenimi industrijskimi objekti in drugimi ostanki industrijske dejavnosti, a tudi mnogimi spominskimi ustanovami, ki predstavljajo njuno industrijsko preteklost.

Zaradi večjezičnega karakterja obeh regij študij kulture in literature v Gornješlezjskem premogovnem bazenu predstavlja pobudo za sodelovanje slavistov (polonistov in bohemistov) z germanisti. Prav na tem področju se zdi spodbudno s čezmejnega vidika kartografirati književnost v več jezikih in dialektih (predvsem v šlezjskem etnolektu). Tako raziskovalno povezovanje omogoča interpretacijo upodobitev industrijskega in postindustrijskega okolja s poudarkom na spremembah imaginacije prostora (metafore, simboli, hiperbole, personifikacije), tipologiji značilnih narativov, ikonografskih vzorcev in načinov mitologizacije, na ta način je mogoče osvetliti specifičen »slovar« industrijske in postindustrijske kulture (npr. Kaczmarzyk 2019). Tu predlagamo način raziskovanja, ki ima ves čas v mislih umetniško bistvo literature, a hkrati zajema množico proznih in pesniških besedil, vključno z izbranimi reportažnimi deli oz. deli stvarne

literature; ti literarni viri poleg tega nudijo interpretacijske vzporednice z likovno umetnostjo (predvsem fotografijo).²

Naj omenimo nekaj tematik s primeri avtorjev del češke, poljske in nemške književnosti 20. in začetka 21. stoletja:

- demonizacija industrijskega mesta, upodobitev industrijske brutalnosti, konfrontacija strojev in ljudi (František Sokol Tůma, Artur Gruszecki, J. O. Bor);
- metafore globine, geološke prispodobе, mitologija podzemlja (Vilém Závada, Gustaw Morcinek, Ota Filip, Bolesław Lubosz, Ivan Landsmann);
- industrijske upodobitve z interetnične perspektive (František Sokol Tůma, Paul Habraschka, August Scholtis, Szczepan Twardoch);
- socialistična propaganda in utopija; povečevanje dela (češka in poljska literatura v 50. in 60. letih 20. stoletja, češke in poljske literarne reportaže 50. let 20. stoletja);
- primerjava literarnih in vizualnih upodobitev industrijskih pokrajin, jalovišč, mestne narave, tovarn in delavskih kolonij (Stefan Žeromski, Vojtěch Martínek, A. M. Tilschová, Norbert Dolezich, Wilhelm Szewczyk, Horst Bienek, Zbigniew Rokita);
- podobe krčenja in koloniziranja narave (biosfere), opustošenje mest in podeželja (Pola Gojawiczyńska, Leon Wantuła, August Scholtis, Jan Balabán, Karin Lednická, primeri iz sodobne poljske in češke poezije);
- okoljske travme v povezavi z etično in socialno krizo ter upodabljanjem bolezni in umiranja (J. O. Bor, Karel Dvořáček, Michał Jędryka, Marta Fox);
- postindustrijska imaginacija; estetika izginjanja, mestna divjina, kraji groze, vključno s postapokaliptičnimi in spekulativnimi narativi (Jan Balabán, Marek Pacukiewicz, Marta Knopik).

5 Sklep

Omenjene teme so lahko v literarnih delih obstranske, a pogosto tudi ena ključnih sestavin sižeja; lokalna situacija je ob tem v nekaterih primerih predstavljena kot globalna tema. Perspektiva mej in ekokritike v vsakem

² Na tem delu povzemam glavna izhodišča skupnega raziskovalnega projekta Ostravske univerze in Šlezijske univerze v Katovicah.

primeru omogoča, da znana dela preberemo na nov način in hkrati oživljamo danes pozabljena besedila, ki lahko zvišujejo ozaveščenost o perečih problemih sedanosti. Izsledki teh raziskovalnih dejavnosti omogočajo nadaljnje komparacije predvsem na področju tipološko-kontrastivnih primerjav. Tako bo možno slediti osnovnim podobnostim in razlikam med češko, poljsko ali nemško kulturo s historične in sinhronne perspektive, a hkrati razvijati vsaj delne primerjave z drugimi obmejnimi in industrijskimi regijami.³

Prevedla Anja Sredić

Zahvala

Prispevek je nastal v okviru projekta Migracije in mi: mobilnost, begunstvo in meje z vidika humanistike, reg. št. CZ.02.01.01/00/23_025/0008741, sofinanciranega s strani Evropske unije.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Literatura

- Barcz, A. (2021). *Environmental Cultures in Soviet East Europe. Literature, History and Memory*. Bloomsbury Academic.
- Benito, J. in Manzanar, A. M. (2002). *Literature and Ethnicity in the Cultural Borderlands*. Rodopi.
- Black, S. (2009). *Fictions Across Borders: Imagining the Lives of Others in Late-Twentieth Century Novels*. Columbia Press.
- Brambilla, C., Laine, J. in Bocchi, G. (2015). *Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making*. Ashgate.
- Budňák, J., Zbytovský, Š., Becher, P., Höhne, S. in Weinberg, M. (ur.). (2022). *Kompendium německé literatury českých zemí*. Academia.
- Clark, T. (2011). *The Cambridge Introduction to Literature and the Environment*. University Press.
- Colombi, M. (2015). Hranice Terst aneb Obrazy provincie, centra a periferie na jihu středovýchodní Evropy. V C. Krzysztof idr. (ur.), *Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji* (str. 362–383). Universitas Ostraviensis.

³ Če ostanemo pri slovanskih področjih, je za primerjavo zanimivo predvsem območje Donbasa (Strzempa 2023).

- Crane, R. (2024). *Węgiel: Natura i kultura*. WUŚ.
- Fellner, A. M. (ur.). (2021). *Narratives of Border Crossings. Literary Approaches and Negotiations*. Nomos.
- Glassheim, E. (2016). *Cleansing the Czechoslovak Borderlands: Migration, Environment, and Health in the Former Sudetenland*. University of Pittsburgh Press.
- Hicks, E. (1991). *Border Writing: The Multidimensional Text 0*. University of Minnesota Press.
- Hostová, I. in Rácová, V. (2023). Zvieratá neurčité, zvieratá nemé: Prírodné motívy v tvorbe Ivana Štrpku. *Slovenská literatúra*, 70(2), 174–195. <https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.5>
- Houtum van, H. in Kramsch, O. (ur.). (2005). *B/ordering space*. Ashgate.
- Hrdlička, J. (2022). Ekokritika a fáze uvědomění v české literatuře. *Svět literatury*, 32(66), 95–110. <https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.6>
- Kaczmarzyk, I. (2019). *Krajobraz, portret, maska: Studia o górnośląskim imaginariu przemysłowym*. Ignatianum.
- Knight, N. (2021). Border-Perforating Catastrophes: The Failure of Border Security in The City & The City and The Bridge. V A. Fellner (ur.), *Narratives of Border Crossings: Literary Approaches and Negotiations* (str. 131–149). Nomos.
- Kopecký, P. (2022). Ekokritika a environmentální aspekty literatury: Střetávání a usmířování dvou vědeckých kultur. *Svět literatury*, 32(66), 9–11.
- Kozár, A. (2023). *Mezi Jadranem, Alpami a Panonií: Krajiny a místa moderní slovinské prózy*. Univerzita Pardubice.
- Krappmann, J. (2014). Interkulturalita v hraničářské literatuře. V E. Kubů, J. Šouša in A. Zářický (ur.), *Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948* (str. 166–184). Dokořán.
- Neumann, B., Dietmar, A. in Talarczyk, A. (ur.). (2004). *Literatur, Grenzen, Erinnerungsräume: Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraumes als einer Literaturlandschaft*. Königshausen & Neumann.
- Malura, J. in Tomášek, M. (ur.). (2016). *Příroda vs. Industriál: Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu*. Ostravská univerzita.
- Müller-Funk, W. (2016). *Theorien des Fremden*. UTB.
- Paasi, A. (2005). The Changing Discourses on Political Boundaries. V H. van Houtum in O. Kramsch (ur.), *B/ordering space* (str. 17–31). Routledge.
- Passia, R. (2013). *Na hranici: Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál*. Modrý Peter.
- Pěchula, L. (2020). Das Bild der Polen als Heterokonstruktion in Zwischenkriegsromanen der Region Ostravsko: Tschechisch-deutsche imagologische Untersuchung. *Porównania*, 27(2), 167–196.
- Pinkus, K. (2023). *Subsurface*. University of Minnesota Press.

- Pospiszil-Hofmańska, K. (2016). *Swojskość i utrata: Obrazy Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku*. Uniwersytet Śląski.
- Raßloff, U. (ur.). (2013). *Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts*. Franz Steiner.
- Rinas, K. (2017). Grenzland. V P. Becher, S. Höhne, J. Krappmann in M. Weinberg (ur.), *Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmisches Länder* (str. 307–317). J. B. Metzler.
- Řezník, M. (ur.). (2007). *Grenzraum und Transfer: Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien*. Duncker & Humblot.
- Řezníková, L. (2011). Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. V L. Jungmannová (ur.), *Česká literatura rozhraní a okraje* (str. 457–465). UČL AV ČR.
- Řezníková, L. in Řezník, M. (2012). Hranice a identita v českém histori(ografickém) kontextu. *Český časopis historický*, 110(3–4), 596–626.
- Sadowski-Smith, C. (2008). *Border Fictions: Globalization, Empire, and Writing at the Boundaries of the United States*. University Press of Virginia.
- Sadzikowska, L., Tomczok, M. in Tomczok, P. (ur.). (2023). *Środowiska industrialne/postindustrialne zależności: w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI*. Universitas.
- Schimanski, J. in Wolfe, S. (2017). *Border Aesthetics: Concepts and Intersections*. Berghahn Books.
- Strzempa, A. (2023). Warum sollten wir den Donbas und Oberschlesien vergleichen? Zu den theoretischen Hintergründen eines literatur- und kulturwissenschaftlichen Vorhabens. *Opera Slavica*, 33(3), 51–64. <https://doi.org/10.5817/OS2023-3-9>
- Tomczok, M. (2022). Humanistyka węglowa w kręgu energii kontrindustrialnych. *Porównania*, 31(1), 21–37. <https://doi.org/10.14746/por.2022.1.2>
- Trybuś, K., Kałużny, J. in Okulicz-Kozaryn, R. (ur.). (2007). *Kresy – dekonstrukcja*. Wydawnictwo PTPN.
- Wille, C. (2021). Vom processual shift zum complexity shift: Aktuelle Trends der Grenzforschung. V D. Gerst, M. Klessmann in H. Krämer (ur.), *Grenzforschung: Handbuch für Wissenschaft und Studium* (str. 106–120). Nomos.
- Zemanek, E. (ur.). (2018). *Ökologische Genres: Naturästhetik – Umweltethik – Wissenspoetik*. Vandenhoeck & Ruprecht.